

REPORTE DE CASO CLINICO

Máscara de Petit en corrección del tercio medio facial por inadecuado desarrollo en paciente pediátrica

Petit Mask for correction of the midface due to inadequate development in a pediatric patient

Andrea Elizabeth Salgado Cedeño¹. Jessica Scarlet Apolo Moran². María Pía Palacios Pérez³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-8207-5759>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.aesalgado@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Introducción: En ortopedia maxilofacial, el tercio medio facial tiene un rol decisivo en el tratamiento de las maloclusiones, especialmente en las Clase III. **Objetivo:** Describir los resultados de la Máscara de Petit en corrección del tercio medio facial por inadecuado desarrollo en paciente pediátrica. **Métodos:** Este reporte de caso responde a un estudio cualitativo, descriptivo, con técnicas analíticas, centrado en la presentación de una alternativa terapéutica. **Resultados:** El tratamiento se desarrolló durante un período clínico de 12 meses, aplicando un enfoque con ortopedia dental y facial que incluyó la protracción maxilar y malar a través de la Máscara de Petit, corrección de maloclusión dentaria con técnica 4x2 (Brackets en los cuatros incisivos y tubos en los primeros molares) y corrección de deglución atípica lateral con el uso del anclaje transpalatino modificado con botón de nance y acrílico en partes laterales. Estas mecánicas permitieron obtener buenos resultados al mejorar la estética del tercio medio facial y la calidad de vida de la paciente. **Conclusión:** La máscara Petit, junto con la técnica 4 x 2 entre los 8 y los 10 años, con fuerzas de 450-500 g utilizado por 12 horas/día durante mínimo 12 meses de tratamiento, muestra excelentes cambios esqueléticos en la zona maxilar, malar y clase III Esquelética.

Palabras clave: Máscara de Petit. Protracción facial. Maloclusión de Angle clase III. Paciente pediátrica

ABSTRACT

Introduction: In maxillofacial orthopedics, the midface plays a decisive role in the treatment of malocclusions, especially Class III. **Objective:** To describe the results of the Petit Mask in correcting the midface due to inadequate development in pediatric patients. **Methods:** This case report is a qualitative, descriptive study using analytical techniques, focused on presenting a therapeutic alternative. **Results:** The treatment was developed over a 12-month clinical period, applying a dental and facial orthopedic approach that included maxillary and malar protraction through the Petit Mask, correction of dental malocclusion with the 4x2 technique (brackets on the four incisors and tubes on the first molars) and correction of atypical lateral swallowing with the use of modified transpalatal anchorage with a Nance button and acrylic on the lateral parts. These mechanics allowed to obtain good results by improving the aesthetics of the midface and the quality of life of the patient. **Conclusion:** The Petit mask, together with the 4 x 2 technique between 8 and 10 years, with forces of 450-500 g used for 12 hours/day for a minimum of 12 months of treatment, shows excellent skeletal changes in the maxillary, malar and skeletal class III areas.

Keywords: Petit Mask. Facial protraction. Angle class III malocclusion. Pediatric patient.

INTRODUCCIÓN

El tercio medio facial se refiere a la porción intermedia de la cara, ubicada entre la frente y el mentón, que incluye estructuras como el maxilar superior, los huesos nasales, las mejillas (zonas malaras) y las cavidades nasales. Su desarrollo adecuado es fundamental tanto para la función como para la estética facial. Tiene un papel importante en la resonancia vocal, así como en la función ocular, olfativa, respiratoria y digestiva dado que el rostro permite el reconocimiento interpersonal y la percepción de la imagen (1).

En ortopedia maxilofacial, el tercio medio facial tiene un rol decisivo en el tratamiento de las maloclusiones, especialmente en las Clase III. Dentro de las alteraciones dentales y esqueléticas, que podemos encontrar en los pacientes, según Angle en 1899 basándose inicialmente a la relación de los primeros molares, con el tiempo observaron que un Paciente Clase III presentaba la mandíbula más a mesial con relación al maxilar, y así consiguieron dar una definición aún más clara definiendo así la Clase III como un avance desproporcionado de la mandíbula o un crecimiento deficiente de la maxila (2).

La mesialización provoca que haya una relación alterada de los incisivos manifestando mordida cruzada anterior o, en casos más leves, contacto borde a borde de los incisivos (3). Además, se puede observar hipoplasia o retrusión del tercio medio facial, con características clínicas de labio superior retruido y región malar con poco desarrollo. Sin embargo, cuando el labio superior se encuentra en posición adecuada y la región cigomática se encuentra correctamente desarrollada se puede llegar a pensar que se trate de una clase III verdadera, hipoplasia mandibular, prominentismo (4).

Según Casado, la etiología de este problema tiene un papel predominante sobre todo en la herencia, siendo más evidente que en cualquier otro tipo de maloclusiones. La transmisión genética es de tipo poligénica y no asociada al sexo. Su prevalencia es más alta en algunas razas específicas: por ejemplo, la

hipoplasia del tercio medio facial, es tan típica de la raza oriental, provocando en estos individuos un alto porcentaje de Clases III. Cuyo porcentaje es elevado en escandinavos y orientales, mientras que en la población negra es muy baja (3). La prevalencia mundial de maloclusión de clase III varía del 0% al 26%, y esta condición tiende a ser mayor en las poblaciones del este de Asia, entre el 13% y el 19%, mientras que en las poblaciones europeas ronda el 5% (5).

Acero y Padilla señalan que, al existir gran compromiso estético durante la etapa de crecimiento, este puede ocasionar efectos psicológicos negativos, dependiendo tanto del grado de la deformidad física como de las deficiencias funcionales presentes, tales como alteraciones del habla, cambios en la oclusión, estrechamiento de las vías aéreas nasofaríngeas, entre otras (6).

“El clínico debe evaluar los siguientes parámetros: Evaluación dental, funcional, Perfil y Cefalométrica” (7). “Siempre teniendo en cuenta la población a la que pertenece el paciente, el lugar donde se inserta y la información genética” (8). En pacientes pediátricos, el tratamiento recomendado es el interceptivo, mismo por el cual se logra corregir la maloclusión a edad temprana, utilizando aparatos ortopédicos fijos, los cuales han demostrado ser eficientes debido al crecimiento. Para ello tanto el padre como el paciente deben estar conscientes que se realizará en la mayoría de los casos en dos etapas; la interceptiva y la ortodóntica. El manejo de la maloclusión clase III esquelética es un enorme reto para el ortodoncista, ya que puede resultar un pronóstico no favorable y resultados negativos (9).

Una de las herramientas más efectivas en la corrección de este problema es la Máscara de Petit, un dispositivo ortopédico utilizado en el tratamiento de malformaciones del tercio medio facial. Oppenheim en 1994 propuso por primera vez el avance maxilar, pero fue hasta Delaire en 1976 incorporó un soporte para la frente y un arco interlabial para la fijación de elásticos. Petit

modificó el concepto básico de Delaire, cambiando la anatomía de la máscara facial, intensificó la magnitud de la fuerza producida por el aparato y disminuyó el tiempo de tratamiento (2).

La máscara de Petit consta de tres componentes: la propia máscara facial, el doble arco intraoral, y las ligas o elásticos de tracción (10). También cuenta con dos piezas acolchadas que ayudan a sostener la máscara a los tejidos blandos ubicadas en la frente y el mentón (11).

Según Benitez *et al.* menciona que la técnica con máscara de Petit permite mantener la fuerza anterior persistente en la maxila por lo tanto se obtienen resultados positivos a nivel dental como esquelético, llevando la maxila hacia delante; a diferencia de la mandíbula que se dirige hacia abajo y hacia atrás, mientras que los incisivos superiores se proinclinan y los incisivos inferiores se retroinclinan. Generalmente el empleo de este aparato se lleva a cabo cuando erupcionan los incisivos superiores o tras la erupción de los cuatro incisivos superiores y los primeros molares (12). El manejo clínico de este brinda fuerzas ortopédicas que oscilan entre 350 a 600 gramos, las cuales brindan la protracción en la maxila, proporcionando resultados efectivos en períodos breves (9).

El objetivo del presente reporte de caso es describir los resultados favorables obtenidos a nivel dentoesqueléticos, mostrando la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano en paciente pediátrica de 9 años de edad tratada con Máscara de Petit que presentó perfil recto con inadecuado desarrollo del tercio medio facial, mordida cruzada anterior y clase III Esquelético y dental.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 9 años de edad, que acudió con su representante legal a la clínica odontológica de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, cuyo motivo de consulta fue "Deseo que mi niña se le corrija la mordida cruzada de los dos dientes". Sin antecedentes

patológicos personales o tratamientos previos de ortodoncia.

Como criterios de inclusión se procedió a contar con el consentimiento informado por parte del representante legal, así como asentimiento informado por parte de la paciente, autorizando el uso de sus datos clínicos con fines académicos y terapéuticos. Durante todo este proceso, se garantizó la confidencialidad y anonimato de la paciente, en concordancia con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Además, previo a la escritura del manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la USGP, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0024.

Figura 1. Fotografías iniciales extraorales

Nota: Fotografías iniciales para la valoración clínica del tipo de cara, perfil y anomalías de inadecuado desarrollo facial. Dentro de los hallazgos clínicos presentó tipo de cara mesofacial, perfil recto, tercio medio facial disminuido.

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales

Nota. Las Fotografías intraorales permiten valorar a nivel clínico el sistema masticatorio, dentario y el tipo de oclusión. Dicha paciente presentó Frenillo lingual, deglución atípica lateral, onicofagia, dentición mixta, relación molares Clase III, relación canina no aplica con overjet de -1 mm y overbite de 1 mm con mordida cruzada de las p#31 y 41 (a, b, c). Mesioversión p#31,32,41,42; distoversión p#24, ausentes las p#18,28,38,48, pérdida prematura de las p# 74,84 y 85 y mantenedor de espacio p#75 (d, e).

Figura 3. Fotografías modelos de estudio inicial

Nota. Los modelos de estudio al igual que el modelo de trabajo ayudan a planificar tratamientos ortopédicos efectivos.

Figura 4. Radiografía panorámica inicial

Nota. En la radiografía panorámica se observa: Ápices abiertos caninos y premolares, agenesia de terceros molares y pérdida prematura de las p# 74,84,85, mantenedor de espacio p#75 por retirar.

Figura 5. Trazado de la Radiografía panorámica inicial

Nota. Paciente presenta asimetría esquelética en el cuerpo mandibular se le indicó terapia de masticación de ambos lados.

Figura 6. a) Radiografía lateral de cráneo y b) Trazado cefalométrico Inicial

Nota. El análisis cefalométrico se determinó: Relación esquelética: Clase III con leve prognatismo mandibular y leve retrusión maxilar; Relación Dentaria: retroinclinación dentoalveolar mandibular, proinclinación dentoalveolar maxilar.

Tabla 1. Diagnóstico del Trazado cefalométrico inicial de la paciente - Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	-1°	Clase III esquelética
SNA	82° +/- 2°	81°	Norma
SNB	80° +/- 2°	82°	Norma
SE	22mm	16mm	Cóndilo en posición anterior en relación a la cavidad glenoidea
Interincisal	131° +/- 2°	130°	Norma

Nota. Con el análisis cefalométrico de Steiner obtenemos datos importantes para diagnosticar la Clase Esquelética, la posición ósea de ambos Maxilares.

Tabla 2. Diagnóstico del Trazado cefalométrico inicial de la paciente - Análisis cefalométrico de Jaraback

Tipo de crecimiento: ___ 57 ___% Crecimiento vertical			
Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5)	119°	Norma
Ar	143 (+-6°)	147°	Norma
Gn/sup	55°(*_3)	55°	Norma
Gn/inf	75°(+3)	83°	Tendencia a mordida abierta anterior Esquelética
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	78°	Retroinclinación dentoalveolar mandibular
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	111°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	COMPARATIVO	Divergente	Tipo II
Perfil blando	L.S. -2mm +/-2mm	-3.5mm	Norma
	L.I. 0mm +/-2mm	1mm	Norma
A.F.A	105-120mm	107mm	Norma
A.F.P	70mm	61mm	Crecimiento Vertical Deficiente (Dolicocefálico)
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	63mm	1/1
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	61mm	1/1
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	28mm	Patrón crecimiento vertical
L.R.M.	44mm +/- 5mm	34mm	Patrón crecimiento vertical

Nota. Con el análisis cefalométrico de Jaraback obtenemos datos importantes para diagnosticar correctamente a nivel óseo, perfil blando, tendencia a mordida, relación base craneal anterior con la longitud del cuerpo mandibular.

Figura 7. Radiografía Carpal

Nota. La radiografía carpal permite identificar la edad ósea y la maduración esquelética la cual se obtuvo como resultado no se ha iniciado el periodo rápido de crecimiento en la paciente.

Tabla 3. Índice de Robert Moyers

Diente	42	41	31	32	Suma incisal
Ancho mesiodistal	5	5	5	5	20 mm
	MAXILAR		MANDIBULAR		
	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	
Espacio disponible	26 mm	28 mm	25mm	25mm	
Espacio requerido	20.5 mm	20.5 mm	19.8 mm	19.8 mm	
Discrepancia	+5.5mm	+7.5mm	+5.2mm	+5.2mm	
Mesialización fisiológica del 6	-0.9	-0.9	-1.7	-1.7	
Discrepancia total	+4.6mm	+6.6 mm	+3.5mm	+3.5mm	
Tratamiento por hemiarcada	Control de secuencia de erupción				

Nota. El índice de Moyers nos ayuda a predecir el tamaño dental se obtuvo como resultado control de secuencia de erupción.

Objetivos de tratamiento

Corrección del tercio medio facial inadecuado, corregir la Clase III Esqueletal y Dental, conseguir alineación y nivelación de las piezas permanentes erupcionadas, corregir la posición del cóndilo, reposicionamiento lingual para solucionar la deglución atípica, conseguir que el paciente llegue a una oclusión funcional corrigiendo la mordida cruzada en incisivos centrales inferiores y controlar la erupción de los dientes permanentes.

Plan de tratamiento sin extracción

Fase 0 Estudio de Ortodoncia: Presentación del caso clínico (Historia clínica, estudio cefalométrico, estudio de modelos, fotografías intra y extraorales).

Fase 1 Prenivelación: Cementación de Brackets prescripción McLaughlin, Bennett, Trevisi (MBT) (13) con slot 0,22 técnica 4x2 (Brackets en los 4 incisivos y dos bandas con tubos dobles en los primeros molares) (14), anclaje transpalatino modificado con botón de nance y acrílico en laterales en la arcada superior.

Uso de máscara de Petit, Arco superior: colocación de Arcos Alambre Niti 0.012 con cinchado 45° y Arco

inferior: colocación de Arcos Alambre Niti 0.012 con cinchado 45°.

Fase 2 alineación y nivelación: Arco niti 0.14; 0.16 ligadura metálica en 8 de 2 a 2 hasta conseguir el cierre de espacio entre los incisivos.

Reevaluar el caso de la paciente para finalización de Ortopedia interceptiva.

Controles postoperatorios y colocación de ortodoncia convencional con técnica MBT.

Pronóstico

El pronóstico del tratamiento Ortopédico es favorable con corrección en Clase Esqueletal y Maloclusión Dental. Tratamiento estimado de 12 meses con buenos resultados en función, estética y bienestar de la paciente pediátrica. Riesgo moderado de resorción radicular, controlable con biomecánica adecuada. El éxito post tratamiento depende del seguimiento radiográfico continuo que en este estudio se realizó a los 4 meses post protracción y que cabe recalcar que la paciente continúa con tratamiento de Ortodoncia convencional y

seguimiento por finalizar en la universidad San Gregorio de Portoviejo.

Tratamiento Ortopédico

Figura 8. Fase 1 Prenivelación: Cementación de Brackets técnica 4x2 y preparación de anclaje para Máscara de Petit

Nota. Preparación de anclaje transpalatino modificado con botón de nance y acrílico en partes laterales por deglución atípica lateral, tubos extraorales soldado con brazos (alambre 10) para la colocación de las ligas de la Máscara de Petit (a, b) y además se observa la cementación de dicho anclaje transpalatino modificado y Brackets técnica 4x2 en incisivos inferiores (c, d, e, f).

Figura 9. Protracción maxilar con Máscara de Petit y ligas 3/8 pesadas extraorales

Nota. Adaptación de la máscara de Petit con ligas 3/8 pesadas extraorales. Fuerza de 450 g y una dirección de

10°-30°, debajo del plano oclusal utilizado por 12 horas/día.

Figura 10. Cementación de Brackets MBT slot 0.22 técnica 4x2 en Arcada superior

Nota. Brackets en los cuatro incisivos y tubos en los primeros molares permanentes, se colocó alambre niti 0.12 con protector de arco para prevenir la ruptura del mismo y optimizar la comodidad del paciente.

Con el uso de la Máscara de Petit y la colocación de los brackets técnica 4x2 se obtuvieron resultados inmediatos a nivel dental al lograr descruzar la mordida.

Figura 11. Fase 2 Alineación y Nivelación: Fotografías intraorales y extraorales del control número 4

Nota. Arcada superior e inferior 0.14 Niti cinchado 45° la inferior, brackets en p#24 y 44 y botón p#14, ligadura

individual en incisivos inferiores (a, b, c, d); Aumento de la zona malar con el uso de la Máscara de Petit (e, f).

Figura 12. Control 6: cementación de ortodoncia convencional en dientes permanentes

Nota. Arcada superior e inferior alambre 0.16 Acero, colocación de botones en caninos inferiores para ayudar a erupcionar (a, b, c). En este mes se procedió a retirar la máscara de Petit el cual estuvo por 6 meses ya que se obtuvo los resultados necesarios de protracción de los malares elevando las mejillas.

Resultados

Con el uso correcto de la Máscara de Petit, se lograron grandes cambios positivos tanto esqueléticos como dentoalveolares, mostrando la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano para obtener los resultados deseados. En la paciente se consiguió un cambio en la relación maxilo-mandibular, en donde hubo un avance del maxilar y un control del crecimiento de la mandíbula. Radiográficamente, se obtuvo un aumento del ángulo SNA y del ángulo ANB, acompañado de una disminución del ángulo SNB.

Clínicamente se puede observar un incremento del tercio medio facial y por tanto un mejor perfil facial. Cabe recalcar que se mantuvo durante todo el tratamiento un buen manejo de la higiene oral, una exitosa colaboración por parte de la paciente, lo cual favorece la obtención de buenos resultados, en el tiempo estipulado.

Se cumplió con los siguientes Objetivos:

Corrección del Tercio medio facial inadecuado en la zona de los malares, Corrección de la Clase III Esqueletal y Dental, Alineación, nivelación y control de las piezas permanentes erupcionadas, reposicionamiento lingual para solucionar la deglución atípica.

Figura 13. Fotografías intraorales y extraorales Post protracción por 4 meses

Nota. A nivel clínico presenta perfil recto, aumento del tercio medio facial a nivel de los malares, control deglución atípica lateral con reeducadores linguales, dentición permanente, relación molares Clase I, relación canina no aplica.

Figura 14. Radiografía Panorámica final de la máscara de Petit

Nota. Ápices abiertos en formación, control de la secuencia de erucción, formación de terceros molares

superiores, en proceso de erupción los segundos molares. Se emplean fuerzas ligeras con arcos por ápices aún en proceso de cierre.

Figura 15. Radiografía Cefálica Lateral y Trazado cefalométrico

Nota. Se obtuvo resultados favorables en doce meses de tratamiento y 4 meses post tratamiento a nivel esquelético tanto en el maxilar superior como la zona malar (a, b)

Tabla 4. Diagnóstico del Trazado cefalométrico final - Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	2°	Clase I esquelético
SNA	82° +/- 2°	83°	Norma
SNB	80° +/- 2°	81°	Norma
SE	22mm	15mm	Cóndilo en posición anterior en relación a la cavidad glenoidea
Interincisal	131° +/- 2°	137°	Menores posibilidades de extracciones

Nota. Con el análisis cefalométrico de Steiner obtenemos datos importantes para diagnosticar la Clase Esquelético, la posición ósea de ambos Maxilares.

Tabla 5. Diagnóstico del Trazado cefalométrico final de la paciente - Análisis cefalométrico de jaraback

Tipo de crecimiento: 59% Crecimiento vertical

Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5)	119°	Norma
Ar	143 (+-6°)	151°	Menor proyección del rostro
Gn/sup	55°(*_3)	53°	Norma
Gn/inf	75°(+3)	78°	Norma
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	78°	Retroinclinación dentoalveolar mandibular
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	107°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	COMPARATIVO	Divergente	Tipo II
Perfil blando	L.S. -2mm +/-2mm	-3.5mm	NORMA
	L.I. 0mm +/-2mm	1mm	NORMA
A.F.A	105-120mm	111mm	NORMA
A.F.P	70mm	65mm	Crecimiento Vertical Deficiente (Dolicocefalico)
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	64mm	1/1
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	67mm	1/1
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	31mm	Norma
L.R.M.	44mm +/- 5mm	36mm	Patrón crecimiento vertical

Nota. Paciente de sexo femenino, de 11 años de edad; presenta clase I esquelético con crecimiento vertical, cóndilo en posición anterior en relación a la cavidad glenoidea, plano oclusal tipo II, retroinclinación dentoalveolar mandibular, proinclinación dentoalveolar maxilar.

Figura 16. Fotografías de Perfil facial antes y después

Nota. Fotos de perfil comparativas antes con tercio medio disminuido y labio superior con leve retroquelia (a); aumento del tercio medio facial, perfil recto y posición del labio superior(b); fotos ¾ zona de pómulos con inadecuado desarrollo (c); aumento de los pómulos(d).

Figura 17. Fotografías intraorales antes y después

Nota. Fotos comparativas intraorales de frente, lado derecho e izquierdo antes (a), durante (b) y después (c) corrigiendo la queja principal de la paciente y de su representante legal, logrando descruzar la mordida mejorando la estética y función dental.

Figura 18. Fotografías intraorales de arcada superior e inferior antes y después

Nota. Arcada superior e inferior en dentición mixta antes del tratamiento ortopédico y técnica 4x2 (a), Colocación y adaptación de tratamiento (b), resultado durante 1 año y 6 meses arcada superior e inferior 0,14 niti actualmente con ortodoncia convencional técnica MBT, spolones para reeducar la deglución atípica y la forma del arco superior e inferior se corrigió a forma ovoide (c).

Figura 19. Estudio radiografía panorámica antes y después del tratamiento

Nota. Radiografía panorámica inicial en periodo de recambio dental(a), radiografía final del tratamiento de la máscara de Petit dientes alineados y el control de erupción dental(b).

Figura 20. Estudio radiografía lateral de cráneo antes y después

Nota. En el estudio cefalométrico de Steiner y Jaraback se pudo observar los siguientes resultados en comparación con los resultados del pretratamiento: Clase III Esqueletal con leve prognatismo mandibular y leve retrusión maxilar ángulo ANB -1 (a), en el post tratamiento se obtuvo como resulta Clase I esqueletal y por lo tanto un aumento en el ángulo ANB 2° y obteniendo un desarrollo de la zona maxilar y malar (b).

DISCUSIÓN

Durante la praxis odontológica realizada en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, se reporta en la población infantil una representativa prevalencia de anomalías dentales, las cuales además de las consecuencias estéticas, tienen consecuencias funcionales que afectan la salud bucal de la población, lo que obliga a la intervención clínica mediante tratamientos de ortopedia y ortodoncia (15).

Existe diversos tipos de tratamiento temprano para corregir la Clase III Esqueletal y el desarrollo insuficiente del tercio medio facial, entre ellas el uso de la Máscara de Petit que debe ser empleado en edades tempranas, para obtener resultados positivos a nivel esqueletal, por lo tanto, la protracción maxilar está indicada en el período de dentición mixta temprana, cuyas edades oscilan entre los 6 a los 10 años. El efecto ortopédico favorece la estimulación del crecimiento en la región posterior de la tuberosidad del maxilar al igual que las suturas circunmaxilares y la tracción maxilar (16).

Al realizar una comparativa entre la máscara de Petit y los aparatos funcionales para la corrección de la maloclusión de Clase III se concluyó que ambos métodos eran efectivos, aunque la máscara facial mostró resultados en menor tiempo en términos de desarrollo maxilar. Los aparatos funcionales, a su vez, generan un crecimiento mandibular más equilibrado a largo plazo (17).

Según Singh *et al.* la Expansión rápida de la Maxila (ERP) interrumpe el sistema de sutura circunmaxilar y permite

el desplazamiento hacia delante del maxilar. Además, existen diversas opiniones sobre el uso de Alt-RAMEC/MF (técnica de expansión y contracción maxilar rápida alternada combinada con máscara de Petit), la mayoría de los investigadores coinciden que es el mejor método de expansión, evitando así una expansión excesiva (18).

Un meta-análisis realizado por Foersch (19), en el que se compararon pacientes tratados con máscara facial, con y sin disyunción, confirmó que varios autores coinciden en que la opción más efectiva para tratar la Clase III de origen maxilar es usar la tracción anterior mediante la máscara de Petit con la disyunción intermaxilar (3).

Dado que la paciente pediátrica no presentaba mordida cruzada posterior ni déficit transversal del maxilar superior no necesitó de una expansión (ERP) solo requirió tratamiento con la máscara de protracción y técnica 4x2 durante 12 meses.

Dávalos *et al.* mencionan que gracias al tratamiento con la máscara se obtienen beneficios funcionales y estéticos notorios, pero es importante conocer las limitaciones del tratamiento de ortopedia. Ciertos pacientes pueden experimentar malestares temporales y requerir ajustes frecuentes que pueden influir en la experiencia del paciente, en el apoyo o colaboración por parte de los padres. Con el fin de progresar en esta área, se necesita una mayor estabilidad en los métodos de estudio y un seguimiento extendido de los pacientes para comprender mejor los efectos a largo plazo de estos tratamientos. Pese a estas limitaciones, la evidencia actual respalda el tratamiento ortopédico cuando se administra correctamente, ofreciendo resultados notables en la corrección de maloclusiones, logrando bienestar en la salud oral, funcional y estética de los pacientes pediátricos (17).

CONCLUSIONES

La Corrección del tercio medio facial en la zona de los malaras con el uso de la máscara de Petit, junto con la técnica 4 x 2 entre los 9 y los 10 años, con fuerzas de 450

g, utilizado por 12 horas/día todo el tiempo posible cuando el paciente permanezca en casa y al dormir durante mínimo 12 meses de tratamiento, mostró grandes cambios esqueléticos en la zona maxilar y malar mejorando la proyección y armonía del perfil, alcanzando un equilibrio estético favorable en la relación de los tejidos blandos.

La corrección de la Clase III esquelética y dental se logró de manera satisfactoria, obteniendo una adecuada relación sagital entre maxilar y mandíbula, con repercusiones positivas tanto en la función como la estética.

La alineación, nivelación y control de las piezas permanentes erupcionadas garantizaron la correcta posición dental dentro de la arcada, contribuyendo a la estabilidad oclusal y favoreciendo el desarrollo armónico de la dentición.

El reposicionamiento lingual permitió corregir el patrón deglutatorio atípico lateral, instaurando una función lingual adecuada que refuerza la estabilidad de los resultados ortodónticos y disminuye el riesgo de recidiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Morales Navarro D. Fracturas del tercio medio facial. *Revista Cubana de Estomatología*. 2018; 55(1): p. 42-58.
2. Flores Bracho M, Zapata Hidalgo C, Ruiz Quiroz J. Maloclusión esquelética clase III con deficiencia maxilar. Máscara de Petit. Relato de casos clínicos. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. 2021. Jul 21; VIII (Edición Especial).
3. Casado Fernández R. Tratamiento ortopédico de la clase III debido a hipoplasia maxilar en pacientes en crecimiento. *SAMU Revista Científico- Sanitario*. 2022 Julio; 6(3).
4. Ríos Jiménez J, Rojas Manrique R. Corrección de la clase III mediante protracción maxilar y rotación del plano oclusal. *OACTIVA UC Cuenca*. 2022 Nov; 7(Esp): p. 39-46.
5. Quinzi V, Salvati S, Pisaneschi A, MP, Marzo G. Class III malocclusions in deciduous or early mixed dentition: an early orthopaedic treatment. *EuropEan Journal of paediatric dentistry*. 2023; 24(1).
6. Acero Condori L, Padilla T. Hipoplasia maxilar respecto aun caso clínico. *Acciones Médicas*. 2022 Jul 19; 1(3): p. 16-25.
7. Rodríguez Yañez E, Casasa Araujo R, Natera A. 1.001 Tips en Ortodoncia y sus secretos. 2nd ed. China : AMOLCA; 2018.
8. Ferreira LdS, Pereira Brito S, Antezana Vera JM, Victor de Araújo EC, Bronzi EdS. Máscara facial de Petit. Uma alternativa clínica para o tratamento da classe III. *Research, Society and Development*. 2023 Abr 29; 12(5).
9. Ruiz SA. Manejo Ortopédico de paciente con maloclusiónclase III, mediante máscara de protracción:Reporte de caso. *Regina Pacis*. 2025 Abril; 1(1).
10. Rodríguez González L, Delgado Carrera L, Llanes Rodríguez M. Tratamiento de la hipoplasia anteroposterior maxilar. *Científica Villa Clara*. 2020 Enero; 1(24).
11. McNamara Jr JA, Brudon WL, Rivas de Montes A. Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico en la Dentición Mixta Spivey KB, editor. Estados Unidos: Needham Press; 1995.
12. Benitez Vazquez TJ, Bautista González JG, Rodríguez-Chávez JA, Meléndez Ruíz JL, Orozco Varela C. Tratamiento de clase III mediante uso de máscara facial. *Tamé*. 2021; 9(27).
13. McLaughlin RB Jr, Th. Mecánica del tratamiento ortodóncico sistematizado: Mosby; 2001.
14. Véjar Véjar N, Zuleta Cáceres C, Cabezas Sepúlveda S. Tratamiento ortodóncico temprano en paciente con severa rotación de incisivos superiores usando aparatología fija 2x4. *Revista Latinoamericana de ortodoncia y ortopedia*. 2022.
15. Gutiérrez Arrobo MI, Gruezo Montesdeoca KL, Palacios Pérez MP. Prevalencia de hábitos bucales deformantes y anomalías dentarias de posición. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*. 2024 Mayo; 7(1).

16. Saquisili Morales MD, Guerrero Alvarado DE. Efectividad de la máscara facial con diferentes formas de expansión rápida del maxilar en hipoplasia maxilar: revisión narrativa. Journal Scientific MQRInvestigar. 2023 Junio 15; 7(2): p. 662-673.
17. Dávalos Rentería DC, Pesantez Flores LN, Vallejo Izquierdo LA, Collantes Acuña JE. Cambios dentobucofaciales en pacientes después de un tratamiento de Ortopedia. Polo del conocimiento. 2024 Agosto; 9(8): p. 29-40.
18. Singh H, Kapoor P, Sharma P, Maurya RK, Mittal T. Management of skeletal CI III malocclusion using simultaneous alternate rapid maxillary expansion and constriction (Alt-RAMEC) and facemask protraction in adolescence. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2022; 16(1): p. 62-69.
19. Foersch M, Jacobs C, Wriedt S, Hechtner M, Wehrbein H. Effectiveness of maxillary protraction using facemask with or without maxillary expansion: a systematic review and meta-analysis. Clinic Oral Investig. 2015 Julio 19; 19(6): p. 1181-92.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo